

Greeting Letter from Professor

Dr. GAVRILIUC MIHAIL – *Ph.D, Doctor
Habilitation Științe Medicale, University Professor,
Chief of Neurology Department, Institute of
Neurology and Neurosurgery "D. Gherman",
Chisinau, Republic of Moldova.*

DOI: 10.5281/zenodo.17150512

Stimați participanți și doritori de cunoaștere,

Vă salut cu căldură la acest Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2025, Ediția a-7-a , un eveniment care celebrează excelența în cercetarea și practica reabilitării fizice și medicinei sportive. Sunt onorat să știu că vor fi prezenți experți din întreaga lume, care vor prezenta studii de caz inovatoare și rezultate ale cercetărilor de ultimă oră. Ediția din 2024 a reunit peste 30 de lectori străini de renume și 1500 de participanți entuziasmați din țară și străinătate, consolidând statutul conferinței ca platformă de prestigiu pentru schimbul de cunoștințe și inovații în domeniul reabilitării medicale. Programul congresului cuprinde o serie de prezentări, ateliere și sesiuni interactive, susținute de speakeri de talie internațională, care au o gamă largă de tematici actuale și relevante din domeniul reabilitării medicale. Aveți șansa de a vă perfecționa cunoștințele, de a descoperi cele mai noi tendințe și abordări terapeutice și de a vă conecta cu profesioniști din diverse domenii conexe. Împreună, contribuim la progresul domeniului reabilitării medicale și vom oferi pacienților noștri șanse sporite de recuperare și reintegrare socială. Cred cu tărie că cercetarea este fundamentul progresului în domeniul dumneavoastră. Prin schimbul de cunoștințe și experiențe, putem dezvolta noi abordări terapeutice și strategii de prevenție, îmbunătățind astfel sănătatea .

Vă doresc o conferință plină de inspirație și succes!

Dear participants and knowledge seekers,

I warmly welcome you to the 7th edition of the Chisinau Physical Rehabilitation Forum 2025, an event that celebrates excellence in research and practice in physical rehabilitation and sports medicine. I am honored to know that experts from all over the world will be present, presenting innovative case studies and cutting-edge research results. The 2024 edition brought together over 30 renowned foreign lecturers and 1000 enthusiastic participants from the country and abroad, consolidating the conference's status as a prestigious platform for the exchange of knowledge and innovations in the field of medical rehabilitation. The congress program includes a series of presentations, workshops and interactive sessions, supported by international speakers, who have a wide range of current and relevant topics in the field of medical rehabilitation. You have the chance to improve your knowledge, discover the latest trends and therapeutic approaches, and connect with professionals from various related fields. Together, we contribute to the progress of the field of medical rehabilitation and will offer our patients increased chances of recovery and social reintegration. I firmly believe that research is the foundation of progress in your field. By exchanging knowledge and experiences, we can develop new therapeutic approaches and prevention strategies, thus improving health.

I wish you an inspiring and successful conference!

With best regards, Professor Mihail Gavriiliuc!